

शाश्वत उद्योगांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणे : भविष्याचा पाया

श्री. संकेत च. पाटील

विद्यावास्पती संशोधनकर्ता

पंचफुला देवी पाटील समाजकार्य महाविद्यालय, अकोला, जि. अकोला (म.रा.)- 411003

Corresponding Author – श्री. संकेत च. पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.15560853

प्रस्तावना :

बदलत्या काळाबरोबर बदललेल्या सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय संकल्पना व त्या अनुशांगिक लोकांचा बदललेला दृष्टीकोन लक्षात घेता मानव होण्यासाठी अध्ययनाची नितांत आवश्यकता असून शिक्षणाचा मुख्य उद्देश हा शाश्वत विकास आहे असे संयुक्त राष्ट्र संघाने स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्र संघाने १९९८ मध्ये एकविसाव्या शतकातील शिक्षण पद्धती कशी असावी यासाठी एका आयोगाची स्थापना केली ज्याचे अध्यक्ष फ्रान्सचे अर्थमंत्री जक डेलार होते व त्यांच्या सोबतीला इतर १४ सदस्य ज्यामध्ये भारतीय वंशाचे शिक्षणतज्ञ करणसिंह यांचा देखील समावेश होता. या आयोगाने औद्योगिक क्रांतीनंतर झालेल्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा अभ्यास केला. आयोगाने शिक्षणाचे उद्दिष्ट व्यापक आणि समावेशक करण्यावर भर दिला, ज्यामध्ये व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणे, शाश्वत विकासासाठी कौशल्ये विकसित करणे, आणि जागतिक नागरिकत्वाची भावना रुजवणे यावर भर देण्यात आला.

‘शाश्वत विकास’ या शब्दाचा सर्वप्रथम वापर १९८७ मध्ये पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्र संघा द्वारा नियुक्त विश्व पर्यावरण आयोग (‘बर्टलर्ट’ आयोग) ने केला. या आयोगाच्या मते सध्याच्या पिढीला गरजांची पूर्तता

पुढच्या पिढीच्या गरजा भागविण्यासाठीच्या क्षमता अबाधित राखून करणे म्हणजे शाश्वत विकास होय. तर विकिपीडिया नुसार शाश्वत विकास हा विकास आणि मानवी विकासाचा एक दृष्टीकोन आहे ज्याचा उद्देश भविष्यातील पिढ्यांच्या त्यांच्या स्वतः च्या गरजा पूर्ण करण्याच्या क्षमतेची तडजोड न करता वर्तमान गरजा पूर्ण करणे आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास शाश्वत विकास म्हणजे सध्याच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील गरजांची पूर्तता करण्याची क्षमता न गमावणे म्हणजे शाश्वत विकास.

शाश्वत विकास हा केवळ पर्यावरणीय मुद्द्यांवर आधारित नसून तो एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन आहे. जो पर्यावरण, समाज आणि अर्थव्यवस्थेमधील संतुलन साधतो. दीर्घकालीन प्रगतीसाठी शाश्वत विकासाची अंमलबजावणी ही काळाची गरज ठरली आहे. त्यामुळे केवळ सध्याच्याच पिढ्यांचे नव्हे तर भविष्यातील पिढ्यांचे जीवनमान सुधारेल. विकासाचे वैयक्तिक व सामाजिक असे दोन प्रकार पडतात हे दोन्ही प्रकार एकमेकांना परस्पर पूरक असे प्रकार आहेत. त्यामुळे शाश्वत विकास ही संकल्पना आधुनिक जगात पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी महत्वाची ठरली आहे ती भविष्यातील गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने गरजेची आहे.

संशोधन पद्धती:

कोणत्याही विषयाचे संशोधन पूर्वग्रह दुषित न राहता वस्तुनिष्ठ व्हावे या करीता संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून संशोधन केले जाते. प्रस्तुत संशोधननिबंधासाठी “शाश्वत उद्योगांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणे : भविष्याचा पाया” या विषयाची निवड केलेली आहे.

उद्देश:

- १) शिक्षण आणि शाश्वत विकास यातील संबंध स्पष्ट करणे.
- २) शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि तिचे व्यापक परिणाम समजावणे.
- ३) शिक्षण पद्धतीच्या पुनर्रचनेची गरज अधोरेखित करणे.
- ४) भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत विकासाचे महत्व अधोरेखित करणे.
- ५) शाश्वत विकासासाठी जागतिक नागरिकत्वाची भावना निर्माण करणे.

संशोधन आराखडा:

प्रस्तुत संशोधन निबंधात अंशतः वर्णनात्मक व अंशतः निदानात्मक संशोधन आराखड्याचा वापर करण्यात आलेला आहे.

तथ्य संकलन :

संशोधननिबंधाच्या यशस्वितेकरिता तथ्य संकलन अत्यंत महत्वाचे ठरते प्रस्तुत संशोधननिबंधात दुय्यम तथ्य संकलन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये विविध पुस्तके , लेख, आंतरराष्ट्रीय अहवाल, इंटरनेट यांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

उच्च शिक्षणातील शाश्वत पद्धती:

बदलती परिस्थिती लक्षात घेता शाश्वत विकासाची संकल्पना नवयुवकांमध्ये रुजवणे अत्यंत महत्वाचे ठरते. ज्यासाठी ‘शाश्वत विकास’ या संकल्पनेच समावेश व त्या अनुषंगिक इतर प्रात्यक्षिकांचा समावेश शिक्षण प्रणालीमध्ये करणे गरजेचे ठरते. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त पुस्तकी ज्ञानच नव्हे तर प्रात्यक्षिक ज्ञानाचा देखील अनुभव मिळेल.

उच्च शिक्षणामध्ये शाश्वत शिक्षण पद्धतीचा हस्तक्षेप पुढील प्रमाणे करता येईल:

१) अभ्यासक्रमातील बदल :

उच्च शिक्षण संस्थांनी शाश्वत विकासा संबंधित नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करणे गरजेचे आहे. ज्यामार्फत पर्यावरणीय विज्ञान, हरित तंत्रज्ञान आणि उर्जा व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा अभ्यास व शाश्वततेच्या मुल्यांची माहिती प्राप्त होईल. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सखोल ज्ञान मिळेल.

२) कॅम्पस उपक्रम :

शाश्वत कॅम्पस ही संकल्पना पर्यावरणीय संवेदनशिलाता व जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रभावी ठरते. उदा.कचऱ्याचे पुनर्वापर प्रकल्प , सौर उर्जा उपक्रम आणि पाणी संवर्धनाच्या पद्धती यांचा अवलंब केला जाऊ शकतो.

३) संशोधन आणि नवकल्पना :

शाश्वत उद्योगांसाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी विविध संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. तसेच पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या विविध संधी उपलब्ध करून देणे महत्वाचे ठरते.

शाश्वत उद्योगांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करणे :

जागतिक स्तरावर शाश्वत विकास हा आधुनिक काळातील महत्वाचा उद्देश बनला आहे. वाढत्या पर्यावरणातील समस्या, नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास आणि जागतिक उष्णता यामुळे उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला शाश्वततेच्या दिशेने ठोस पाउले उचलणे अत्यावश्यक ठरले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी विद्यार्थ्यांना शाश्वत उद्योगासाठी तयार करणे ही काळाची गरज बनलेली आहे.

१) कौशल्य विकास :

शाश्वत उद्योगांसाठी विद्यार्थ्यांना तांत्रिक कौशल्ये, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. उदा. अक्षय उर्जा प्रकल्पांमध्ये काम करण्यासाठी सखोल ज्ञान व सर्जनशीलता महत्वाची आहे.

२) उद्योगांसोबत भागीदारी :

शाश्वत उद्योगांसोबत उच्च शिक्षण संस्थांनी भागीदारी केल्यास विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योगातील अनुभव मिळेल व ते अधिक सक्षम बनतील.

३) शाश्वततेच्या मुल्यांची जाणीव :

विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिकता, सामाजिक जबाबदारी, आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे मूल्य विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनात उपयोगी ठरतात.

शाश्वत शिक्षणातील आव्हाने:**अ) आर्थिक मर्यादा:**

बदलेल्या काळातील शिक्षणावरील सरासरी व्यय लक्षात घेता शाश्वत शिक्षणाचे धडे घेत असताना

व त्या अनुषंगिक इतर प्रात्यक्षिके करत असताना विद्यार्थ्यांना आर्थिक मर्यादा उद्भवू शकते .

ब) जागरूकतेचा अभाव :

शाश्वत विकास या संकल्पनेचा उदय जरी प्रथम १९७२ मध्ये मानवी पर्यावरणावर झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या संमेलनामध्ये झाला तरी विश्व पर्यावरण आयोगाच्या झालेल्या १९८७ च्या बैठकीमध्ये त्याला पर्याप्त स्वरूप पारपत झाले. तरीसुद्धा आजतयागत 'शाश्वत विकास' संकल्पनेबाबत जागरूकतेचा अभाव आहे.

क) पारंपारिक शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव :

शाश्वत संकल्पना ही एकोणविसाव्या शतकाच्या अखेरीस उदयास आली. परंतु पारंपारिक शिक्षण पद्धतीने मुख्यत्वे ज्ञानसंपादन व पारंपारिक मुल्यांवर भर दिला. परंतु या दृष्टिकोनामुळे शाश्वत संकल्पनेचा प्रचार व प्रसार मर्यादित राहिला. या शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव शाश्वत विचारांना रुजवण्यास व फुलाविण्यास कमी पडला.

शाश्वत शिक्षणातील उपाय :**अ) सरकार आणि खाजगी क्षेत्राचा पाठींबा :**

शाश्वत विकास संकल्पनेशी निगडित शैक्षणिक अभ्यासक्रमाला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य शासन व खाजगी क्षेत्राने करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकास संकल्पनेशी निगडित शैक्षणिक आहर्ता धारक विद्यार्थ्यांसाठी नवीन पदे निर्माण करावीत जेणे करून विद्यार्थ्यांना शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रात रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील.

ब) जागतिक स्तरावर सहकार्य :

शाश्वत शिक्षणाच्या उद्दिष्टांसाठी जागतिक स्तरावर सहकार्य महत्त्वाचे ठरते. विविध देशांतील उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन केंद्रे, आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना

यांनी एकत्र येऊन शाश्वत विकासासाठी सामायिक धोरणे आणि प्रकल्प राबवावेत. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामुळे ज्ञान, तंत्रज्ञान, आणि संसाधनांचा आदानप्रदान सुलभ होतो. जागतिक पातळीवर शाश्वत शिक्षणाशी संबंधित परिषद, कार्यशाळा, आणि संशोधन उपक्रम आयोजित करून विविध देशांच्या अनुभवांमधून शिकण्याची संधी मिळते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय निधी, अनुदाने, आणि तांत्रिक मदतीच्या माध्यमातून शाश्वत शिक्षणाच्या प्रकल्पांना चालना देता येते. या सहकार्यामुळे जागतिक पातळीवर शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शिक्षण संस्थांना अधिक प्रभावी योगदान देता येईल.

क) शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :

शाश्वत विकास संकल्पना अधिक प्रभावी पद्धतीने विद्यार्थ्यांमध्ये व पर्यायाने या समाजामध्ये रुजावी या करीता शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या आयोजनाची आवश्यकता आहे.

शिफारसी :

- १) उच्च शिक्षण संस्थांनी शाश्वत शिक्षण धोरणे तयार करावीत.
- २) विद्यार्थ्यांना शाश्वत उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्ये आणि ज्ञान प्रदान करावे.
- ३) कॅम्पस स्तरावर शाश्वततेचे प्रकल्प राबवून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देणे गरजेचे आहे.
- ४) शाश्वत विकासासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र, आणि शिक्षण संस्था यांनी एकत्रितपणे कार्य करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष :

शाश्वत विकास ही एक व्यापक आणि सर्वसमावेशक संकल्पना असून ती पर्यावरणीय संवर्धन, सामाजिक समता, आणि आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल

राखण्यावर भर देते. उच्च शिक्षण संस्थांनी शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावताना विद्यार्थ्यांना केवळ ज्ञानसंपादनाची संधी देणे पुरेसे नाही, तर त्यांना शाश्वततेच्या मूल्यांशी जोडणे आवश्यक आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये पर्यावरणीय विज्ञान, हरित तंत्रज्ञान, आणि ऊर्जा व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांना सखोल ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करणे गरजेचे आहे.

शाश्वत कॅम्पस उपक्रम, संशोधन प्रकल्प, आणि उद्योगांशी भागीदारी यांद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो, ज्यामुळे ते शाश्वत उद्योगांसाठी सक्षम होतात. जागतिक स्तरावर सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय निधी, आणि तांत्रिक सहाय्य यामुळे शाश्वत शिक्षणाला गती मिळू शकते. तसेच, शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून शाश्वत शिक्षण अधिक प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येते.

शाश्वत शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैतिकता, सामाजिक जबाबदारी, आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता निर्माण होते, ज्यामुळे ते जागतिक नागरिकत्वाची भावना अंगीकारतात. उच्च शिक्षण संस्थांनी सरकार, खाजगी क्षेत्र, आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य करून शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. या प्रयत्नांमुळे सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी टिकाऊ, संतुलित, आणि उज्ज्वल भविष्य निर्माण होईल. शाश्वत शिक्षण ही केवळ विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीची गुरुकिल्ली नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन देखील आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. देवगिरी महाविद्यालय .शाश्वत विकासाची संकल्पना आणि महत्त्व .उपलब्ध :देवगिरी महाविद्यालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून

2. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळ.(अकरावी) .
महाराष्ट्र राज्य :पुणे .पर्यावरण शिक्षण
पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन
.मंडळ
3. मराठी विश्वकोशानवी विकासाकरिताशाश्वत मा .
मराठी विश्वकोश :उपलब्ध .लैंगिक समानता
<https://marathivishwakosh.org>.
4. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय .
.२०२० सप्टेंबर - लोकराज्य .(2020)मुंबई :
.महाराष्ट्र सरकार
5. मराठी विश्वकोश.शिक्षण शाश्वत विकासासाठी .
:उपलब्ध<https://marathivishwakosh.in>.
6. आगलावे प्रदीप सामाजिक संशोधन पद्धती व ‘
साईनाथ प्रकाशन नागपूर ’तंत्रे
7. National Education Policy (2020)
Ministry of Education, Government
of India. (.(2020Retrieved from
<https://www.education.gov.in>.
8. UNESCO. (.(2021Education for
Sustainable Development: A
Roadmap. Retrieved from
<https://unesdoc.unesco.org>.
9. United Nations. (.(2015Transforming
our world: the 2030Agenda for
Sustainable Development. Retrieved
from <https://sdgs.un.org>.